

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529290>

УДК 004.8

АКТУАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Д.А. Кирин,

студент 4 курса, напр. «Информационная безопасность»

В.В. Сааков,

студент 3 курса, напр. «Прикладная информатика»

С.М. Арванова,

научный руководитель,

ст. преп. кафедры КТиИБ,

КБГУ,

г. Нальчик

Аннотация: В данной статье рассматриваются важные сферы применения искусственного интеллекта (ИИ), которые облегчают жизнь человека. Также уделяется внимание таким темам, как машинное обучение, нейронные сети, искусственные нейронные сети. Немного информации раскрывается о «глубоком» обучении, которое является важным аспектом для создания умных систем. Рассматриваются области, упрощающие повседневную загруженность людей, а также области, в которых «умные» системы имеют практическое применение. Проводится сравнительный анализ возможностей искусственного интеллекта (ИИ) и человека.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), польза, сферы применения, машинное обучение, нейронные сети

ACTUAL PARTS OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION**D.A. Kirin,**

4th year student, ex. «Information Security»

V.V. Saakov,

3th year student, ex. «Applied Informatics»

S.M. Arvanova,

Scientific Director,

Senior Lecturer of CT&IS,

KBSU,

Nalchik

Annotation: This article discusses important areas of application of artificial intelligence (AI), which make human life easier. Attention is also paid to such topics as machine learning, neural networks, artificial neural networks. A little information is revealed about "deep" learning, which is an important aspect for creating smart systems. We consider areas that simplify the daily workload of people, as well as areas in which "smart" systems have practical applications. A comparative analysis of the capabilities of artificial intelligence (AI) and humans is carried out.

Keywords: artificial intelligence (AI), use, parts of application, machine learning, neural networks

Искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и нейронные сети – это термины, которые используют для описания технологий, основанных на машинном обучении, способных решить большое количество задач из реального мира.

Также, как и у человеческого интеллекта, основная задача искусственного – воспринимать информацию, сохранять её и строить поведение на основе полученных объектов [1].

Машинное обучение используют для того, чтобы описать нейронные сети, а также используемые в них алгоритмы. Такие алгоритмы принимают «сырые» данные, в последствии из которых извлекается определенная «полезная» информация [2]. Данные обрабатываются на различных слоях нейронной сети, а в итоге происходит получение нужных входных данных.

Специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ) надеются решить потребность ученых в сложных вычислениях, которые не подвластны человеку.

Искусственные Нейронные Сети – основаны на математической модели. Имеют аналогию с биологическими нейронными сетями. Имеют

способность моделировать и совершать обработку нелинейных отношений между входными и выходными сигналами.

Данные принимаются с помощью датчиков (рис. 1), после – сведения (информация) сохраняются в базы данных, где в конечном этапе на основе вычислений в нейронных слоях формируются знания [3]. Процесс является циклическим, поэтому говорят, что системы «самообучаются».

Рисунок 1 – Схема познавательного обучения искусственного интеллекта

В повседневной жизни системы искусственного интеллекта на камерах смартфонов выделяют объекты [4], к примеру: животных, людей, автомобили, еду, природу и т.д. Далее рассматриваются более глобальные системы.

Системы умных домов [5]:

1. Умные камеры в доме могут присылать оповещения на смартфон владельца о вторжении в собственность.

2. Даже в кормушки для домашних животных встраиваются небольшие платы, которые имеют «умные» возможности. Такие кормушки следят за активностью питомца (если он находится в зоне видимости камеры) и порционно выдают корм.

3. Датчики меняют температуру воды для купания в зависимости от погодных условий в целом.

В городе [6]:

1. Светофоры имеют «смарт»-функции – время работы сигналов подстраивается под трафик на дороге [7].

2. Распознавание преступник, с помощью городских камер слежения. Системы типа «Умный город».

На смартфонах в целом:

1. Виртуальные личные помощники на смартфонах обеспечивают быстрый голосовой поиск [8].

2. Музыкальные приложения создают подборки любимых произведений на основе уже прослушанной музыки.

3. Приложения крупных ритейлеров делают подборку товаров по ранее искомому.

Польза искусственного интеллекта:

Повышение производительности труда – компьютеры и роботы могут работать 24 часа в сутки, а также 7 дней в неделю (рис. 2). Для этого достаточно иметь постоянное питание электроэнергии и подключение к сети Интернет.

Рисунок 2 – Анализ рабочего времени
Источник: производственный календарь [9]

Также стоит отметить, что высокая точность сделала машины незаменимыми в работе, в частности, медицинской сфере. Роботы способны диагностировать серьёзные заболевания у людей, а также выполнять сложные хирургические операции.

Подводя итог: актуальными сферами для применения систем искусственного интеллекта можно назвать все сферы деятельности человека в целом.

На сегодняшний день разработки учат оптимизировать запросы, исходя из максимально возможной мощности устройства. Крупные научные системы проводят «глубокое» машинное обучение и решают задачи изучения планеты и космоса. Более простые системы, которыми пользуются люди в повседневной жизни, способны решать задачи, приводящее к уменьшению человеческого труда и экономии времени.

Список литературы

[1] Wikipedia. Искусственный интеллект и его сравнение с человеческим. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусственный_интеллект. (дата обращения: 02.09.2021).

[2] Habr. Основная информация об искусственном интеллекте. [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/post/416889/>. (дата обращения: 02.09.2021).

[3] Habr. История искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/post/21863/>. (дата обращения: 02.09.2021).

[4] ИТС. Искусственный интеллект в камере смартфона [Электронный ресурс]. – URL: <https://its.ua/articles/iskusstvennyiy-intellekt-v-smartfonah/>. (дата обращения: 02.09.2021).

[5] Hightech. «Умные» дома и искусственный интеллект [Электронный ресурс]. – URL: https://hightech.fm/2017/12/20/smart_home_trends. (дата обращения: 02.09.2021).

[6] Wikipedia. Умный город. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Умный_город. (дата обращения: 02.09.2021).

[7] Tass. Умные светофоры. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/7017266>. (дата обращения: 02.09.2021).

[8] Apptractor. Подбор музыки с помощью искусственного интеллекта. [Электронный ресурс]. – URL: <https://apptractor.ru/info/articles/kak-mashinnoe-obuchenie-v-spotify-nahodit-vashu-novuyu-lyubimuyu-muzyku.html>. (дата обращения: 02.09.2021).

[9] HeadHunter. Производственный календарь 2021 года. [Электронный ресурс]. – URL: <https://hh.ru/calendar>. (дата обращения: 02.09.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Wikipedia. Artificial intelligence and its comparison with human. [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence. (date of access: 02.09.2021).

- [2] Habr. Basic information about artificial intelligence. [Electronic resource]. – URL: <https://habr.com/ru/post/416889/>. (date of access: 02.09.2021).
- [3] Habr. History of artificial intelligence [Electronic resource]. – URL: <https://habr.com/ru/post/21863/>. (date of access: 02.09.2021).
- [4] ITC. Artificial intelligence in a smartphone camera [Electronic resource]. – URL: <https://itc.ua/articles/iskusstvennyiy-intellekt-v-smartfonah/>. (date of access: 02.09.2021).
- [5] Hightech. "Smart" houses and artificial intelligence [Electronic resource]. – URL: https://hightech.fm/2017/12/20/smart_home_trends. (date of access: 02.09.2021).
- [6] Wikipedia. Smart city. [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Smart_city. (date of access: 02.09.2021).
- [7] Tass. Smart traffic lights. [Electronic resource]. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/7017266>. (date of access: 02.09.2021).
- [8] Appttractor. Music selection using artificial intelligence. [Electronic resource]. – URL: <https://appttractor.ru/info/articles/kak-mashinnoe-obuchenie-v-spotify-nahodit-vashu-novuyu-lyubimuyu-muzyku.html>. (date of access: 02.09.2021).
- [9] HeadHunter. Production calendar 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://hh.ru/calendar>. (date of access: 02.09.2021).

© Д.А. Кири́н, В.В. Саако́в, 2021

Поступила в редакцию 3.09.2021
Принята к публикации 05.09.2021

Для цитирования:

Кири́н Д.А., Саако́в В.В. Актуальные сферы применения искусственного интеллекта // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-1(11). С. 25-30. URL: <https://ip-journal.ru/>